

SINFDAN VA MAKTABDAN TASHQARI ISHLAR HAQIDAGI QARASHLAR

Omonqulova Zilola

Denov tadbirkorlik va pedagogika

instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi

Meliyeva Dilfuza

3BT-21-GURUH talabasi

omonqulovazilola37@gmail.com

Bobonazarova Durdona Shuhratovna

Annotatsiya Hozirgi kunda dunyoning barcha davlatlari kun sayin rivojlanib borayotgan bir vaqtda har bir yurt avvalo o'z ta'lim tizimiga katta e'tiborni qaratishi ayni muddao hisoblanadi. Shu bilan birga bizning jonajon yurtimiz O'zbekiston ham bundan holi emas, ya'ni ayni vaqtda yurtimizdagi ta'lim va tarbiyaga bo'lgan e'tibor va qarashlar kundan kunga ortib yuksaklikka intilmoqda. O'quvchilarni qiziqishlarini kasbga va har qanday sohaga bo'lgan intilishlarini hisobga olgan holda barcha ta'lim muassasalari hususan bog'chalarda ham o'zgarishlar juda katta. Shunday ekan ushbu maqolamiz ta'limdagi yangiliklar va o'quvchilarning qiziqishlari va ularni qiziqtirish yo'llari to'g'risida olib borilayotgan islohotlar haqida bo'ladi.

Kalit so'zlar O'quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, barkamol shaxs, pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi, bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari, sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari, «Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar» konsepsiyasi, ta'limiy ahamiyati, tarbiyaviy ahamiyati, sinfdan tashqari ishlarning turlari, shakllari, to'garak turlari.

Bugungi kunda yurtimizda va boshqa davlatlarda ham umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, o'quvchilarning bo'sh vaqtini unumli tashkil etish shakllaridan biri hisoblanadi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy mohiyati va vazifasi o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratishidadir. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli

xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar asosan pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilar saroylari, yosh texniklar, yosh tabiatshunoslar, yosh sayyohlar klubi va maktabdan tashqari boshqa muassasalar katta yordam beradi.

«Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar» konsepsiyasi xalq ta'limi vazirligi tomonidan 1993 -yilda tasdiqlangan. [4] Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish O'zbekiston Respublikasining istiqloлга erishuvi hamda o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'liga ega bolishi, xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan borliq jarayonini qayta korib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda, fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarini izlash nihoyatda zarurdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Manaviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish tog'risida»gi farmonida ko'rsatilganidek, jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloл g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir

Sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari ommaviy ishlar ya'ni maktab klublaridagi tadbirlar, turli kechalar, munozara va tanlovlar o'tkazish, turli hildagi viktorina va ko'rgazmalar uyushtirish, tabiat qo'yniga sayohatlar o'tkazish, maktab va muzeylarga ekskursiyalarga chiqish, to'garak ishlari, mustaqil ishlar bunda o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qishi, kolleksiya to'plashi, texnika, musiqa, tasviriy san'at, chizmachilik bilan mustaqil shug'ullanishlarini ko'rsatish mumkin.

Bu ishlarni tashkil etishda o'qituvchining yo'naltiruvchi ta'siri ostidagi o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish asosiga qurilgan va fan sinf xonalarida, kutubxonada va uyda yakka tartibdagi reja asosida o'tkaziladigan mustaqil mashg'ulotlar yetakchi shaklda bo'lishi kerak. Bunda sinfdan tashqari ishda ta'limning moddiy bazasi: qo'shimcha va ma'lumotnoma adabiyotlari laboratoriya uskunolari, ko'rgazmali qo'llanmalar, didaktik materiallar, texnika vositalaridan har bir dars mashg'ulotlarida oqilona foydalanish ko'zda tutiladi. Sinfdan tashqari ishlar 2 turga bo'linadi: ta'limiy va tarbiyaviy. Ta'limiy ahamiyati – o'quvchilarga qo'shimcha bilim, malaka va konikmalar berish. Tarbiyaviy ahamiyati esa o'quvchilarning ijodiy

faoliyat ko'rsatishiga, nutq odobiga, mustaqil fikrlashiga zamin hozirlash hisoblanadi. Boshlangich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning shakllari esa 3 guruhga bo'linadi.

Bular sinfdan tashqari ishlarning ma'lum darajada bir-biridan ajralib turishi uchun xizmat qiladi desak adashmagan bo'lamiz, ya'ni sinfdan tashqari ishlarning turlari bolalarning qiziqishlariga muvofiq tarzda ko'ngillilik asosida tashkil qilinadi. O'quvchilar sinfdan va maktabdan tashqari ishlarda o'zlarini qiziqtiradigan mashg'ulotlarni tanlab olishadi va ularda mustaqil tashabbuskorona ishtirok etishadi. Maktab va maktabdan tashqari muassasalarning tashkiliy ishlarini, mazmuni va maqsadini belgilash bugungi kunimizning barcha qirralarini hisobga olishni talab etmoqda. Sinf va maktabdan tashqari mazkur tarbiyaviy ishlar shaxs kamoloti bosqichlarini belgilab olishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Va shu bilan birga asosiy e'tibor bola shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to'plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. wikipedia.org
2. Umumiy pedagogika o'quv-uslubiy majmua
3. "Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning ilmiy va nazariy asoslari"
D.F. Nasimova, S.F. Tilavov
4. Sinfdan tashqari ishlarning mazmuni va uning ilmiy nazariy asoslari.
5. "Pedagogika" R. Mavlonova, O. To'rayeva, K. Xoliqberdiyev T-"O'qituvchi" 2002.
6. Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Учебные методы организации спортивно оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях // ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2021. № 9 (112). Часть 2. С.38-41.